

NFDI 4
BIODIVERSITY
BIODIVERSITY, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL DATA

Cross-Community Workshop

NFDI4Biodiversity / sMon

22. - 24. Januar 2024

*Martin Friedrichs-Manthey^{1,2,3}, Thore Engel^{1,2,3}, Sarah Fischer⁴, Christoph Schomburg⁵,
Anton Güntsch⁶, Jörg Holetschek⁶, Birgitta König-Ries^{3,7}, Robert Köpke⁸, Tom Grünberger⁹,
Elisabeth Hüllbusch¹⁰, Aletta Bonn^{1,2,3}*

1 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Biodiversität, Dornburger Straße 159, 07743 Jena

2 Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department Biodiversität und Mensch,
Permoserstraße 15, 04318 Leipzig

3 Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Puschstraße 4,
04103 Leipzig

4 Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), Wilhelm-Stahl-Allee 2, 18196 Dummerstorf, Germany

5 Universität Kassel, FB 10 / Institut für Biologie, Fachgebiet Botanik, Heinrich-Plett-Straße 40, 34132
Kassel

6 Freie Universität Berlin, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Zentrum für
Biodiversitätsinformatik und Sammlungsdatenintegration, Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin

7 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik,
Leutragraben 1, 07743 Jena

8 Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL), Abteilung Kartographie und Visuelle Kommunikation,
Schongauer Straße 9, 04328 Leipzig

9 Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V., Fachgebiet Umweltrecht & Partizipation, Greifswalder
Straße 4, 10405 Berlin

10 Bundesamt für Naturschutz (BfN), Fachgebiet II 1.2 „Botanischer Artenschutz“, Konstantinstraße 110,
53179 Bonn

Einleitung

[FAIRe Daten](#) sind für den Schutz von Biodiversität und für eine Prioritätenfindung im Naturschutz unerlässlich. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität ([NFDI4Biodiversity oder NFDI4Bio](#)) fördert alle relevanten Aspekte entlang des Datenlebenszyklus, von der Mobilisierung bis zur Langzeitarchivierung und Nachnutzung, im Bereich der Biodiversitätsdaten. So soll das Wissen und damit der Schutz von Biodiversität auf nationaler Ebene unterstützt werden.

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), unter deren Dach sich 26 Konsortien (darunter NFDI4Biodiversity) vereinigen, wurde 2018 von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder ins Leben gerufen. Unter dem Dach der NFDI4Biodiversity wiederum, versammeln sich mehr als 50 Partner aus allen Bereichen der Biodiversitätslandschaft (Fachgesellschaften, Behörden, Forschungsinstitute, Museen etc.) mit dem Ziel eine FAIRe Biodiversitätsdatenlandschaft in Deutschland zu schaffen (Glöckner et al., 2020).

Als Zugpferd für die Mobilisierung von Vorkommensdaten wird innerhalb von NFDI4Biodiversity die Entwicklung eines “Lebendigen Atlas der Natur Deutschlands” (kurz: “Lebendiger Atlas”, [Lebendiger Atlas: Wie das Biodiversitätsportal unsere Artenvielfalt sichtbar macht - NFDI4Biodiversity](#)) vorangetrieben. Eine erste Machbarkeitsstudie zum Lebendigen Atlas legten UFZ/iDiv, BUND, NABU, DDA und DNR unter breiter Beteiligung weiterer relevanter Akteure im Jahr 2016 vor (Bonn et al., 2016). Seit 2021 wird die Entwicklung nun in NFDI4Biodiversity umgesetzt. Um die Biodiversitäts-Community möglichst umfassend in die Entwicklung des Lebendigen Atlas einzubeziehen, gibt es, neben zahlreichen bilateralen Meetings, den jährlichen Community Workshop. 2023 fand der erste Workshop dieser Reihe mit mehr als 50 teilnehmenden Personen in Leipzig statt (Friedrichs-Manthey et al., 2023). Im Januar 2024 fand der zweite Workshop dieser Serie statt, dieses Mal als Cross-Community Workshop zusammen mit den Akteuren im Projekt “sMon – Biodiversitätstrends in Deutschland” ([sMon - Biodiversitätstrends in Deutschland | Monitoringzentrum NMZB](#)). Mit über 70 teilnehmenden Personen aus Ehrenamt, Forschung, Museen, behördlichem Naturschutz und NGOs (komplette Liste der Institutionen im Anhang), wurde an zwei Tagen zum Einen über aktuelle Entwicklungen im Lebendigen Atlas informiert und zum Anderen ein Fokus auf technische Werkzeuge zur Datenmobilisierung, Kuration und Visualisierung gelegt. In zahlreichen kleineren Sessions wurden die vorgestellten Werkzeuge im Detail besprochen. Außerdem haben wir diese Sessions genutzt, um weitere Ideen, Bedarfe und Wünsche der Biodiversitäts-Community aufzunehmen. Dieser Input soll uns dabei helfen, Anforderungen an einen Lebendigen Atlas für eine weitere Förderphase von NFDI4Biodiversity zu schärfen und zu konkretisieren.

Dieser Bericht gibt eine kurze Zusammenfassung des Cross-Community Workshops inklusive kurzer Ergebnisberichte der einzelnen Sessions.

Workshop Tag 1 - 22.01.2024

Vorträge Tag 1

Vorstellung Lebendiger Atlas - Natur Deutschland (LAND) Portal

Thore Engel (FSU Jena / iDiv)

GBIF hosted portals and national nodes - opportunities and outlook

Morten Hofft (GBIF)

Impulsvorträge zu Daten Mobilisierung & Kuration

Perspektive einer Landesbehörde (MultibaseCS) zu Datenmobilisierung und Verknüpfung mit NFDI4Bio und Lebendiger Atlas

Marcel Seyring (LAU)

Perspektive einer Fachgesellschaft zu Datenmobilisierung und Verknüpfung mit NFDI4Bio und Lebendiger Atlas

Klaus-Jürgen Conze (GdO)

Perspektive eines Artenportals mit Anbindung an Landesbehörden - Artenfinder

Yannick Brenz (Stiftung Naturschutz Berlin), Hendrik Geyer (Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz)

Rechtliche Aspekte zur Datenmobilisierung aus diversen Quellen am Beispiel des GfI Fischartenatlas

Tom Witschas (UfU)

Workshop Session 1: LAND und Leute

Session: Was benötigen die verschiedenen Akteure von dem LAND Portal (Datenmobilisierung, Funktionen, strategische Entwicklung und Priorisierung der nächsten Schritte)

(Birgitta König-Ries (FSU Jena) & Jörg Holetschek (BGBM), Thore Engel (FSU Jena/iDiv)

In dieser Session hat Birgitta König-Ries die Ergebnisse einer Umfrage zur Datenerhebung, -verwaltung und -qualitätssicherung für Biodiversitätsdaten präsentiert. Die Umfrage wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit gestartet und richtet sich an Akteure, die mit Citizen Science Daten arbeiten. Die Umfrageergebnisse waren Impulsgeber für die anschließende Diskussion über die Userbedarfe, die an den Lebendigen Atlas gestellt werden. In einem gemeinsamen Brainstorming haben die Teilnehmenden darüber diskutiert, welche Anforderungen sie für das LAND-Portal in den Bereichen Inhalte (z.B. redaktionelle Texte, webseiten, etc), Funktionen (z.B. Suchfunktionen, Darstellungsweisen etc), und Daten (z.B. Datensätze, Datenqualität etc.) haben. Abbildung 1 zeigt die gesammelten Punkte. Bei der Weiterentwicklung des Portals lassen wir uns von dem produktiven Austausch in dieser Session leiten.

Abbildung 1. Nutzeranforderungen in Bezug auf Portalinhalte, -Funktionen und -Daten.

Session: Was benötigen Landesämter in Kooperation mit NFDI4Bio & sMon?

Moderation: Marcel Seyring (LAU), Jakob Fahr (NLWKN), Martin Friedrichs-Manthey (iDiv), Aletta Bonn (UFZ / FSU Jena / iDiv)

Trotz der Tatsache, dass der Workshop thematisch breiter aufgestellt war, stand ziemlich schnell der Lebendige Atlas im Fokus. Es wurden drei Fragen ausgiebig diskutiert:

1. Welche Daten sollten im Lebendigen Atlas angezeigt werden?
2. Welche Funktionen müsste es im Lebendigen Atlas noch geben, damit ein echter Nutzen und Mehrwert für die behördliche Arbeit entsteht?
3. Welchen Beitrag können Landesämter/Behörden leisten?

Ziel bei allen Fragen war es, den Blick der Landesämter und Behörden abzubilden und so den Lebendigen Atlas auch zu einem nützlichen Werkzeug für die behördliche Arbeit zu machen. Generell herrschte aber bereits breiter Konsens, dass allein die Zusammenführung verschiedener bereits verfügbarer Datenquellen (Monitoringdaten und Citizen Science Daten) im Lebendigen Atlas eine deutliche Erleichterung bei der Datensuche darstellt.

Die erste Frage "Welche Daten sollten im Lebendigen Atlas angezeigt werden" stand unter dem Zeichen der "Beweislastumkehr", wie sie aktuell für den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien stattfindet (§ 45b BNatSchG). Demzufolge war zunächst klar, dass alle Daten helfen können, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Allerdings wurde auch deutlich, dass gerade Behörden besondere Ansprüche an die Qualität der Daten stellen, um Rechtssicherheit gewährleisten zu können. Entsprechend sollten Mechanismen entwickelt werden, die es erlauben, die Qualität der Daten zu prüfen (z.B. durch Bildbelege) oder, die es einer Behörde erlauben die Datenqualität einer Meldung einzuschätzen (z.B. durch Verifizierung der meldenden Person oder der meldenden Institution).

Bei der Frage nach den Funktionen gab es drei wesentliche Punkte:

- Mögliches Kennzeichnungssystem zur Datenqualität: Daten und deren bereits stattgefunden Validierung sollten mit einem Ampelsystem versehen werden. "Grüne" Daten wären dabei Daten, die von Quellen stammen, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass eine Prüfung im Vorfeld stattgefunden hat. Beispiele wären hier die Daten von Artenfinder.de, die zwar ohne Bildnachweis im Lebendigen Atlas erscheinen, aber bereits im Vorfeld von Expert:innen anhand von Bildern geprüft werden. Ebenso zählen hierzu Daten, die zum Beispiel von entsprechenden Fachgesellschaften gemeldet werden. Entsprechend wären "gelb" oder sogar "rot" gekennzeichnete Daten nur wenig oder gar nicht qualitätsgeprüft. Weniger wertend wäre evt eine Einteilung in geprüft / ungeprüft.
- Bidirektionale Schnittstellen: Es muss Schnittstellen geben, die es Behörden erlauben, Daten unkompliziert vom Lebendigen Atlas herunterzuladen und in von Behörden verwendeten, eigene Datenbanksysteme, der Fokus liegt

Session: Datens(ch)ätze Geschichten und Visualisierung

Moderation: Robert Köpke (IfL)

Der Workshop „Datens(ch)ätze – Geschichten und Visualisierung“ behandelt die Themen der Datenvisualisierung, wobei zwei verschiedene Daten Publikationsformate vorgestellt wurden. Zunächst wurden grundlegende Fragen geklärt, wie etwa, was eine Transfer Publikation ist, welches Programm zur Erstellung der Data Story verwendet wurde und welcher Ressourcen- und Zeitaufwand für das Projekt nötig war. Eine Frage war auch die nach der Zielgruppe bzw. den Adressat:innen

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion war, dass viele der Anwesenden wenig Erfahrung in der Entwicklung von Visualisierungen hatten. Dies führte zu einer Diskussion über den eigentlichen Zweck von Visualisierungen: Geht es nur um die reine Darstellung von Daten, den Prozess ihrer Gewinnung, oder soll eine bestimmte Aussage damit vermittelt werden? Besonders interessant war die Frage, wie Lücken in der Datenerfassung die Visualisierungen beeinflussen können. Einigkeit bestand darin, dass eine gute Datenlage und Themen, die ein breites Publikum ansprechen, dem Format größere Aufmerksamkeit verschaffen.

Im Fazit wurde betont, dass Visualisierungen dazu beitragen, komplexe Inhalte zu vereinfachen und verständlich darzustellen, was sie für eine breite Masse oder spezifische Nutzer:innen Gruppen zugänglich macht. Dies ist nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch politisch relevant, da die Verbreitung von klar verständlichen Daten und Geschichten die öffentliche Diskussion beeinflussen kann und somit eine stärkere Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenkt. Insgesamt unterstrich der Workshop die zentrale Rolle von Visualisierungen in der Vermittlung von Informationen und deren potenziellen Einfluss auf die Aussagekraft wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Session: Rechtliche Aspekte bei der Datenmobilisierung

Moderation: Tom Grünberger (UfU), Anton Güntsch (BGBM)

Im Seminar wurden rechtliche Aspekte im Umgang mit Biodiversitätsdaten intensiv diskutiert. Teilnehmende erörterten mit dem Vortragenden und untereinander Fragen zum Urheberrecht, Datenschutz, Arbeitsrecht, Vertragsrecht und Umweltinformationsrecht. Ziel war es, durch Grundlagenvermittlung und Handlungsanweisungen die komplexe Rechtslage greifbar und die Teilnehmenden dafür sensibilisiert zu machen.

Ein zentraler Punkt war die frühzeitige Einbeziehung rechtlicher Überlegungen in Forschungsvorhaben, um die Besonderheiten jedes Einzelfalls zu berücksichtigen. Es wurde auf die Vielfalt relevanter Rechtsbereiche und die bisweilen unklare Rechtsprechung im Arbeits- und Dienstrecht hingewiesen. Ferner wurde betont, dass Entscheidungen über die Veröffentlichung und den Zugang zu

Biodiversitätsdaten vertraglich festgelegt werden sollten, einschließlich der Vergabe von Nutzungsrechten. Die unterschiedlichen rechtlichen Positionen von Projektleitenden, Forschenden, Universitäten und Drittmittelgebern wurden beleuchtet, ebenso wie die Notwendigkeit, in Verträgen das Ausscheiden eines Forschenden zu bedenken.

Zudem wurde die Lizenzierung und die Verwendung von Standardlizenzverträgen erörtert, mit Empfehlungen für die Lizenzierung von Biodiversitätsdatenbanken. Abschließend wurden Anlaufstellen vorgestellt, an die sich die Teilnehmenden bei rechtlichen Fragen wenden können.

Links:

[Podcast Rechtsdschungel](#)

[Rechtssicher zitieren](#)

[Open Access und Recht](#)

[Recht und Forschungsdaten](#)

Workshop Tag 2 - 23.01.2024

Vorträge Tag 2 - 1

10 Essenzielle Funktionen von Nationalen Biodiversitätsdateninfrastrukturen
Anton Güntsch (BGBM)

Impulsvorträge Datenharmonisierung, -Integration, -Archivierung & - Publikation

Rote Liste Zentrum - Zusammenarbeit mit NFDI4Bio und Neuroptera
(Tino Broghammer & Steffen Caspari, Rote Liste Zentrum)

Synergiepotentiale von umwelt.info und NFDI4Biodiversity
→ Stefan Krämer (UBA)

Benthische Invertebraten & eDNA
→ Florian Leese (Universität Duisburg / Essen)

Workshop Session 2: Werkzeuge für Datenkuration und - Management

Session: Datenqualität (open refine)

(Birgitta König-Ries (FSU Jena / iDiv))

OpenRefine ist eine sehr leistungsfähige, frei verfügbare Open Source Software zur Verbesserung der Datenqualität. OpenRefine ermöglicht es, Daten "aufzuräumen" (z.B. unterschiedliche Schreibweisen anzupassen), neu zu strukturieren (z.B. Anpassung von Datentypen), aber auch Kombinieren oder Aufteilen von Spalten und mit externen Datenquellen (z.B. Artenlisten) abzugleichen. In der Session wurde ein erster Einblick in dieses Werkzeug gegeben. Weitere Informationen, Tutorials und Beispielanwendungen sind auf den Webseiten der Software unter <https://openrefine.org/> verfügbar. Empfehlenswert ist auch das Material der Data Carpentries zu OpenRefine for Ecologists: <https://datacarpentry.org/OpenRefine-ecology-lesson/>

In der Diskussion zeigten die Teilnehmenden großes Interesse an der Software und sahen direkte Einsatzmöglichkeiten dafür im LAND-Kontext. Es gab einen einhelligen Wunsch nach einer ausführlichen Einführungsveranstaltung.

Session: RightField - Semantische Daten-Annotation

(Wolfgang Müller (HITS), Zusammenfassung von Sarah Fischer)

Im Kontext der Nutzung von Tabellenkalkulationssoftware wie Excel in der Biodiversitätsforschung wurden hier Softwarelösungen wie RightField ([RightField | Semantic data annotation by Stealth](#)) und Protegé ([protégé \(stanford.edu\)](#)) mit Hilfe von Daten vorgestellt, um die Möglichkeit der vereinfachten semantischen Annotation von Daten aufzuzeigen.

Der Grundgedanke bei der Nutzung von Excel für größere Datenmengen besteht darin, Auswahlfelder bereitzustellen, um undefinierte Eintragungen zu vermeiden. Solche unklaren Eintragungsaufzeichnungen wurden anhand eines Ausfüllbogens fürs Bienenmonitoring anschaulich gezeigt.

Es geht also darum, eine bessere Vorlage zu erstellen, um auch das Mapping später zu vereinfachen. Dazu können mit Stanford Protegé Ontologien erstellt werden, d.h. es kann eine semantische Bedeutung und auch eine Interaktion zwischen Begriffen vordefiniert werden. Einen Überblick über bereits existierende Ontologien im Bereich der Biodiversität bietet das biodivportal ([Welcome to the NFDI4Biodiversity BiodivPortal | NFDI4Biodiversity BiodivPortal \(gfbio.org\)](#))- welches im Zuge von NFDI4Biodiversität entwickelt wurde und noch in der Entwicklung ist. Wenn selbst Ontologien erstellt werden, mittels Protegé, muss eine URL als eindeutige Ressource hinterlegt werden. Auf dieser URL muss jedoch nichts hinterlegt sein.

Danach gab es eine anschauliche Demonstration, wie solch eine Ontologie mit Hilfe von Klassen, Entitäten und Properties erstellt werden kann.

Bei Rightfield, welches eine Art Excel Template produziert, können nun die erstellten Ontologien / bereits existierende Ontologien genutzt werden, um die

Auswahlmöglichkeit der entsprechenden Excel Felder auf die möglichen Terme in der Ontologie zu beschränken.

Dazu können auch Direktinstanzen wie Dateneigenschaften angegeben werden, sodass z.B. nur Zahlen eingegeben werden können für Felder von Prozentangaben als auch boolische Werte bei Ja / Nein Eintragungen oder in Kombination mit ersten plausibilitätschecks wie z.B. die Vermeidung von potenziellen negativen Werten bei Niederschlagsmengen.

Session: BfN Checklist API

(Elisabeth Hüllbusch (BfN))

Als Identifier von Biodiversitätsdaten (z. B. Verbreitung, Gefährdung, Schutz) werden in entsprechenden Datensätzen i.d.R. wissenschaftliche Namen verwendet. Der gleiche wissenschaftliche Name kann aber für verschiedene taxonomische Konzepte in verschiedenem Umfang stehen. Umgekehrt können mit verschiedenen Namen die gleichen Taxa/Bestände gemeint sein. Es ist daher nötig, verwendete wissenschaftliche Namen eindeutig auf einen definierten taxonomischen Umfang/ein bestimmtes Taxon zu beziehen (=Annotation). Die Voraussetzung dafür ist, dass Daten zu Taxa in Form eines semantischen Netzes vorliegen.

In der Session wurden das "Checklisten-System" des BfN und die dazugehörige offene Webschnittstelle "CL-API" vorgestellt, die in Kooperation des BfN und NFDI4Biodiversity entwickelt wurde. Im Checklisten-System des BfN sind bundesweit abgestimmte Checklisten für über 80 Artengruppen hinterlegt. In der Datenbank des Checklisten-Systems werden "Taxon-Beziehungen" zwischen Taxa gespeichert, aus denen das System "Konzeptbeziehungen" ermitteln kann. Die Konzeptbeziehungen geben z. B. an, ob zwei Taxa den gleichen taxonomischen Umfang besitzen oder eines der beiden Taxa einen größeren Umfang hat als das andere. Die CL-API erlaubt eine Suche nach Namen bzw. Taxa im CL-System sowie eine Abfrage der Taxon- und Konzeptbeziehungen zwischen diesen. Auf diese Weise können zu einem Namen mögliche taxonomische Konzepte angezeigt werden und ggf. kann das passende Konzept ausgewählt und referenziert werden.

Link zur CL-API: <https://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/swagger-ui>

Session: Support-Runde BioCASE Provider Software

(Jörg Holetschek (BGBM), Martin Friedrichs-Manthey (iDiv))

In dieser Session wurden technische Details zu einer Datenpublikation mit der BioCASE Provider Software und dem damit verbundenen Community-Standard ABCD (Access to Biological Collections Data) erläutert, z.B.

- zu erwartender Aufwand für eine BioCASE-Installation,
- Abdeckung konkreter Daten durch den ABCD-Standard, Grenzen
- Bestehende Probleme
- Alternativen (GFBio Submission Service, IPT, selbst erstellte DwC-Archive).

An der ersten Runde nahmen zwei Datenhaltende teil, an der zweiten ca. 12.

Vorträge Tag 2 - Vorträge zu ausgewählten Taxa mit Fokus auf Programme, bei denen Zeitreihen ausgewertet werden könnten

Zeitliche Trends von Biotoptypen und Pflanzenarten in drei Bundesländern

Lina Lüttgert (MLU Halle / iDiv)

Carabid trends in Germany over the last 30 years

Shawan Chowdhury (FSU Jena/ iDiv)

NetPhyD - Deutschlandflora - Anbindung an NFDI4Bio

Florian Jansen (Universität Rostock)

Räumliche und zeitliche Trends in Wiederfundverteilungen des Großen Mausohrs in Ostdeutschland

Juliane Trebstein, Ulrich Zöphel, Reinhard Klenke (MLU/iDiv)

Digitale Erschließung historischer Forstamtsdaten

Giada Matheisen (GDA), Malte Rehbein (Universität Passau)

MEROS - Monitoring der Greifvögel und Eulen Europas - Einige Trends & Stand des Monitoring & des Datenmanagement

Ubbo Mammen (MEROS)

Neue Citizen-Science Entwicklungen - Die Nosferatu-Spinne in ganz Deutschland

Alexander Wirth (Naturgucker / NABU)

Stand der Trenddaten-Aufbereitung der Araneae in Deutschland

Christoph Muster (AraGes)

Pflanzen-Monitoringdaten der Schweiz

Christophe Bornard & Blaise Petitpierre (InfoFlora, Schweiz)

Methodentest Pflanzenmonitoring D – Ergebnisse des Erfassungsjahrs 2023

Thomas Breunig (Institut für Botanik und Landschaftskunde, Karlsruhe)

Workshop Tag 3 - 24.01.2024

sMon - Taxonspezifische Workshops (eingeladene Teilnehmer:innen)

Ausblick

Es geht voran!

Seit dem letzten Workshop vor ziemlich genau einem Jahr hat sich bereits einiges getan am Lebendigen Atlas. Als neue Datenquellen konnten wir den Neuropteren Atlas des Rote Liste Zentrums im Lebendigen Atlas aufnehmen und wir arbeiten aktuell intensiv daran auch das Tierfundkataster des Deutschen Jagdverbandes in naher Zukunft im Lebendigen Atlas als neue Datenquelle hinzuzufügen zu dürfen. Der Artenfinder der Stiftung Umwelt hat seine seit 2015 nicht mehr aktualisierten Daten aktualisiert und eine automatisierte Datenweiterleitung eingerichtet. Gleiches gilt für das Portal InsektenSachsen. Für die Daten des NABU Naturgucker konnten 1,2 Mio. Bilder erfolgreich für den Lebendigen Atlas freigeschaltet werden, somit können diese Funde jetzt auch zum großen Teil validiert werden. Auch in Bezug auf die im letzten Workshop erarbeiteten Wünsche in Bezug auf Such- und Filterfunktionen, konnten wir einige Schritte weiter voran gehen: So kann die Kartenansicht dem aktuellen Standort angepasst und eine Suche in diesem Kartenbereich durchgeführt werden.

Eine wesentliche Aufgabe des Lebendigen Atlas besteht darin, die Mobilisierung von Naturschutz relevanten Vorkommensdaten zu einer Vielzahl von Taxa zu fördern. Im Fall des Lebendigen Atlas zielen wir dabei explizit auf FAIR+. Wir sind in diesem Ziel ein gutes Stück weiter vorangekommen und das große Interesse am und das Feedback zum Workshop haben uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dieses Ziel auch im Sinne der Biodiversitäts-Community voranbringen. Wir haben aus dem Workshop wichtige Input für und weitere Anforderungen an den Lebendigen Atlas mitgenommen. Vieles davon versuchen wir noch in der ersten Förderphase von NFDI4Biodiversity (September 2025) umzusetzen und werden über Fortschritte in einem nächsten Workshop (Anfang 2025) berichten. Vieles sehen wir aber auch als größere und längerfristige Aufgaben und Anforderungen, die uns dabei helfen werden, den Weg des Lebendigen Atlas in der zweiten Förderphase von NFDI4Biodiversity fortzuführen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden am diesjährigen Cross-Community Workshop für die konstruktiven Gespräche, Ideen und Diskussionen. Wir hoffen, dass wir euch alle beim nächsten Workshop zum Lebendigen Atlas der Natur Deutschland im Rahmen von NFDI4Biodiversity im Jahr 2025 wieder begrüßen dürfen.

Referenzen

Bonn, A., Settele, J., Löw, M., von Ruschkowski, E., Andersen, A., Grescho, V., Hecker, S., Inden-Heinrich, H., Krämer, R., Lischka, A., Richter, A., Wedekind, S., Wiebe, A., Wessel, M. (2016) Lebendiger Atlas – Natur Deutschland: Machbarkeitsstudie. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ und Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig. DOI:10.13140/RG.2.2.15048.11529

Martin Friedrichs-Manthey, Thore Engel, Barbara Ebert, Mark Frenzel, Anton Güntsch, Jörg Holetschek, Birgitta König-Ries, Robert Köpke, Jana Moser, & Aletta Bonn. (2023). Lebendiger Atlas Natur Deutschland - NFDI4Biodiversity Community Workshop. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205344>

Glöckner, F. O., Diepenbroek, M., Felden, J., Güntsch, A., Stoye, J., Overmann, J., Wimmers, K., Kostadinov, I., Yahyapour, R., Müller, W., Scholz, U., Triebel, D., Frenzel, M., Gemeinholzer, B., Goesmann, A., König-Ries, B., Bonn, A., & Seeger, B. (2020). NFDI4BioDiversity - A Consortium for the National Research Data Infrastructure (NFDI). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3943645>

Anhang

A: Workshopprogramm

22.-24. Januar 2024

Deutsches Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv)
Puschstraße 4, 04103 Leipzig

Gemeinsamer Cross-Community Workshop NFDI4Biodiversity & sMon

22.01. - 23.01. 2024 (offen für alle)
& 24.01.24 (Teilnahme auf Einladung)
iDiv, Puschstraße 4, 04103 Leipzig

Montag, 22.01.2024 Tag 1: Mobilisierung und Vernetzung (NFDI4Biodiversity)	
ab 11:30	<i>Ankunft und Registrierung</i>
12:00	<i>Gemeinsames Mittagessen (Foyer)</i>
13:00	Begrüßung durch sMon und NFDI4Biodiversity sMon & NFDI4Bio Team
13:15	Vorstellung Lebendiger Atlas - Natur Deutschland (LAND) Portal Thore Engel, FSU Jena/ iDiv
13:30	Kurze Vorstellung auf Englisch mit GBIF Entwickler GBIF hosted portals and national nodes - opportunities and outlook Morten Hofft, Global Biodiversity Information Facility - GBIF
14:00	Impulse zu Daten Mobilisierung & Kuration (10 + 3 min) Perspektive einer Landesbehörde (MultibaseCS) zu Datenmobilisierung und Verknüpfung mit NFDI4Bio und Lebendiger Atlas Marcel Seyring, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt - LAU. Perspektive einer Fachgesellschaft zu Datenmobilisierung und Verknüpfung mit NFDI4Bio und Lebendiger Atlas Klaus-Jürgen Conze, Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. - GdO Perspektive eines Artenportals mit Anbindung an Landesbehörden - Artenfinder

	<p>Yannick Brenz, Stiftung Naturschutz Berlin; Hendrik Geyer, Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz</p> <p>Rechtliche Aspekte zur Datenmobilisierung aus diversen Quellen am Beispiel des GfI Fischartenatlas Tom Witschas, Unabhängige Institut für Umweltfragen - UfU</p>
15:00	<i>Kaffeepause</i>
15:30	<p>Workshops “LAND und Leute” (je 2 Sessions @1 Stunde)</p> <p>→ Was benötigen die verschiedenen Akteure von dem LAND Portal (Datenmobilisierung, Funktionen, strategische Entwicklung und Priorisierung der nächsten Schritte) Birgitta König-Ries & Jörg Holetschek, Thore Engel, FSU Jena/iDiv</p> <p>→ Was benötigen Landesämter in Kooperation mit NFDI4Bio & sMon? Marcel Seyring, LAU & Jakob Fahr, Martin Friedrichs-Manthey Aletta Bonn, UFZ/FSU/iDiv</p> <p>→ Datens(ch)ätze Geschichten und Visualisierung Robert Köpke, Leibniz Institut für Länderkunde - IfL, Leipzig</p> <p>→ Rechtliche Aspekte bei der Datenmobilisierung Tom Witschas, Unabhängige Institut für Umweltfragen - UfU, Anton Güntsch, Botanischer Garten und Botanisches Museum/ FU Berlin</p>
17:30	Kurze Zusammenfassung der Workshop Ergebnisse im Plenum
18:00	<i>Freizeit, Pause, Hotel check-in</i>
19:00	<p>Gemeinsames Abendessen Wenzel Leipzig, Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig (https://maps.app.goo.gl/f1B8rwy2QbaM4doy8)</p>
<p>Dienstag 23.01.2024 Tag 2: Kuration und Integration (NFDI4Biodiversity und sMon)</p>	
8:45	<i>Ankunft und Registrierung</i>
9:00	<p>Kurze Begrüßung sMon und NFDI4Biodiversity Zusammenfassung gestriger Tag und Ausblick auf heutigen Tag</p>
9:10	<p>10 Essenzielle Funktionen von Nationalen Biodiversitätsdateninfrastrukturen Anton Güntsch, BGBM / FU Berlin</p>

9:30	<p>Impulsvorträge Datenharmonisierung, -Integration, -Archivierung & -Publikation (10 + 3 min)</p> <p>Rote Liste Zentrum - Zusammenarbeit mit NFDI4Bio und Neuroptera → Tino Broghammer & Steffen Caspari, Rote Liste Zentrum</p> <p>Synergiepotentiale von umwelt.info und NFDI4Biodiversity → Stefan Krämer, Umweltbundesamt</p> <p>Benthische Invertebraten & eDNA → Florian Leese, Universität Duisburg / Essen</p> <p>Überblick zu Workshopsessions (10 min) <i>Blitzlichter mit 1 Folie pro Workshop im Plenum und Verteilung auf Räume</i></p>
10:30	<p><i>Gruppenfoto und Kaffeepause</i></p>
11:00	<p>Workshops “Werkzeuge für Datenkuration und -Management” (2 Sessions @45min)</p> <p>→ Datenqualität (open refine) Birgitta König-Ries, FSU Jena/iDiv</p> <p>→ RightField - Semantische Daten-Annotation Wolfgang Müller, Heidelberger Institut für Theoretische Studien - HITS</p> <p>→ BfN Checklist API Elisabeth Hüllbusch, BfN</p> <p>→ Support-Runde BioCASE Provider Software Jörg Holetschek, Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin und Martin Friedrichs-Manthey, iDiv</p>
12:30	<p><i>Gemeinsames Mittagessen (Foyer)</i></p>
13:30	<p>Vorträge zu ausgewählten Taxa mit Fokus auf Programme, bei denen Zeitreihen ausgewertet werden könnten (15 + 5 min)</p> <p>Zeitliche Trends von Biotoptypen und Pflanzenarten in drei Bundesländern Lina Lüttgert, MLU Halle / iDiv</p> <p>Carabid trends in Germany over the last 30 years Shawan Chowdhury, FSU Jena/ iDiv</p> <p>NetPhyD - Deutschlandflora - Anbindung an NFDI4Bio Florian Jansen, Universität Rostock</p> <p>Räumliche und zeitliche Trends in Wiederfundverteilungen des Großen Mausohrs in Ostdeutschland Juliane Trebstein, Ulrich Zöphel, Reinhard Klenke, MLU/iDiv</p>

	<p>Digitale Erschließung historischer Forstamtsdaten Giada Matheisen, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns; Malte Rehbein, Universität Passau.</p>
15:00	<i>Kaffeepause</i>
15:30	<p>MEROS - Monitoring der Greifvögel und Eulen Europas - Einige Trends & Stand des Monitoring & des Datenmanagement Ubbo Mammen, Meros, Ökotox Büro Halle</p> <p>Neue Citizen-Science Entwicklungen - Die Nosferatu-Spinne in ganz Deutschland Alexander Wirth, Naturgucker/NABU</p> <p>Stand der Trenddaten-Aufbereitung der Araneae in Deutschland Christoph Muster, Arachnologische Gesellschaft</p> <p>Pflanzen-Monitoringdaten der Schweiz Christophe Bornard & Blaise Petitpierre, InfoFlora, Schweiz</p> <p>Methodentest Pflanzenmonitoring D – Ergebnisse des Erfassungsjahrs 2023 Thomas Breunig, Institut für Botanik und Landschaftskunde, Karlsruhe</p>
16:45	Zusammenfassung & Ausblick
18:00	<p>Gemeinsames Abendessen Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig (https://maps.app.goo.gl/TcBSmCALkGv1ZNGfA)</p>
<p>Mittwoch, 24.01.2024 Arbeitstag mit Fokus auf sMon Analyse - Workshops</p>	
8:45	<i>Ankunft und Registrierung</i>
9:00 - 15:00	<p>sMon - Taxonspezifische Workshops (eingeladene Teilnehmer:innen)</p> <p>9:00 - 10:00 Pflanzenmonitoring D 10:00 - 12:00 Schweizer Floren Monitoring 12:00 - 13:00 Mittagspause 13:00 - 14:00 Flora Incognita 14:00 - 15:00 Mykologen</p>
15:00	<i>sMon internes Team-Meeting</i>

B: Liste der vertretenen Institutionen

- Arachnologische Gesellschaft e.V. (AraGes)
- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
- Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg (BUKEA)
- Botanischer Garten & Botanisches Museum Berlin, BGBM
- Bundesamt für Naturschutz, BfN
- Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
- Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V. (DGfM)
- Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv)
- Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), Dummerstorf
- Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU)
- Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (GDA)
- German Federation for Biological Data (GFBio)
- Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. (GdO)
- Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
- Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
- HITS gGmbH
- Institut für Botanik und Landschaftskunde
- Julius Kühn Institut (JKI)
- Kompetenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz
- Kreisnaturschutzstation Gräfenmühle
- Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU Brandenburg)
- Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)
- Landesfachausschuss des NABU Sachsen
- Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
- Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. (IfL)
- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IöR)
- Leuphana University Lüneburg
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
- Masaryk University
- MEROS
- MPI für Biogeochemie
- Museum für Naturkunde Berlin
- NABU
- Nationales Monitoringzentrum zur Biodiversität
- Naturschutzzentrum Freiberg
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
- Rote-Liste-Zentrum
- Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
- Stiftung Natur und Umwelt (SNU)
- Stiftung Naturschutz Berlin
- Thünen-Institut für Biodiversität
- Umweltbundesamt (UBA)
- Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (UfU)
- Universität Duisburg-Essen
- Universität Greifswald
- Universität Kassel

- Universität Leipzig
- Universität Passau
- Universität Rostock
- Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg